

ПАРКЕНТ ВА СОЯКИ НАВЛАРИНИНГ ТЕХНОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Нуриддинов Зиёвиддин Зайниддин ўғли

Тадқиқотчи, Тошкент давлат аграр университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12177294>

Аннотация: мақолада паркент ва сояки навларининг технологик хусусиятларини ўрганиш мақсадида олиб борилган тадқиқот натижалари чуқур илмий таҳлил қилинган ҳолда келтирилган. Шунингдек, мақолада узумнинг маҳаллий Паркент ва Сояки навлари ғужумининг биокимёвий таҳлили баён этилган.

Калит сўзлар: навлар, технологик хусусиятлар, ғужум, биокимёвий таҳлили, қанд ва кислоталилик.

Узумнинг технологик хусусияти – бу, унинг техник қайта ишлаш йўналишининг талаб этиладиган параметрларига қанчалик мослигини ифодаловчи кўрсаткичларидир. Узум техник жиҳатдан жуда кўп йўналишларда қайта ишланади: шарбат ва шароб олинади, қуритилади, бекмес (шинни) ва мураббо пиширилади, эликсир тайёрланади ва ҳ.к.

Бизнинг тадқиқотимизда ўрганилган маҳаллий Паркент ва Сояки навлари асосан шарбат ва шароб тайёрлаш учун уетиштирилади ва камроқ миқдорда истеъмол қилинади. Паркент нави кўпинча портвейн ва мадера типигаги шароблар, Сояки нави эса десерт ҳамда шампан шароблар тайёрлашда кенг қўлланилади. Улардан ажойиб таъмли шарбат ҳам тайёрлаш мумкин. Шу боис ушбу тажрибаларимизда уларнинг шарбат ва шароб олиш йўналишида қайта ишлашдаги технологик параметрлари қиёсий таҳлил қилинди.

Ушбу тажрибадан олдинга сурилаётган илмий фараз шундан иборатки, кўпгина классик адабиётларда таъкидланишича, Паркент ва Сояки нави фақатгина Тошкент вилоятининг Паркент туманидагина шроббоп юқори сифатли хом ашё беради. Республиканинг қолган барча ҳудудларида олимлар томонидан экиб ўрганилганда уларнинг ғужумлари майдалашиб кетган, таъм сифатлари ёмонлашган (қанд/кислота уйғунлиги), хушбўйлик сифатлари ҳам пасайганлиги кузатилган [2, 3]. Буларнинг барчаси Паркент туманидагина Паркент ва Сояки навларини муваффақият билан уетиштириш ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-260-сон Қарорида [1] белгиланганидек, шу ҳудуднинг миллий брендини яратиш имконини беради.

Техник қайта ишланганда шароб сифатининг хомашёга, хусусан узум

уетиштириладиган жойнинг табиий-экологик омилларига боғлиқлиги Ш.А.Абрамов, Ҳе.С.Магомедова ва М.А.Халалмагомедов [4] каби олимларнинг тажрибаларида ҳам алоҳида таъкидланган. Ушбу муаллифларнинг ёзишича, узум ресурсларидан рационал фойдаланиш илмий ёндашувни талаб этади. Бундан келиб чиқиб, иқлим-тупроқ-навнинг биокимёвий хусусиятлари доирасида экологик-биокимёвий тадқиқотлар олиб бориш муҳимлиги кўрсатилган. Буларнинг барчаси турли муҳитларнинг экологик омилларини башорат қила олиш ва шаробчилик учун олдиндан белгиланган кимёвий таркиб ва сифатга эга узум хомашёси уетиштириш имконини беради.

Материаллар ва Методлар

Юқорида ҳам таъкидлаб ўтганимиздек, шаробнинг сифати бевосита хомашё – узум ғужумининг биокимёвий таркиби, ундаги умумий қанд ва кислоталиликнинг сифатли уйғунлиги билан бевосита боғлиқ бўлади. Бизнинг тажрибаларимизда ўрганилган маҳаллий Паркент ва Сояки навлари ғужумларининг биокимёвий таҳлили шу ҳудудда шаробчилик учун хомашё сифатида энг кўп уетиштириладиган Баян Ширей навига таққосланган ҳолда таҳлил қилинди. Лаборатория таҳлилларида ушбу нав намуналари ғужумининг умумий қанддорлиги, умумий кислоталиги, эрувчан қаттиқ моддалар, шарбатининг рН қиймати каби кўрсаткичлар аниқланди.

Тадқиқот натижалари ва муҳокамаси

Лаборатория таҳлилларимиз шуни кўрсатдики, узумнинг ўрганилган маҳаллий Паркент ва Сояки навлари ғужумлари таркибидаги эрувчан қаттиқ моддалар мос ҳолда 17,9 ва 16,1 °Вх ни ташкил этди. Эрувчан қаттиқ моддаларнинг энг кам миқдори (14,3 °Вх) назорат – Баян Ширей навида аниқланди. Таъкидлаш жоизки, эрувчан қаттиқ моддалар рангли ғужумларда кўп бўлади ва бизнинг тажрибамизда ғужумининг ранги тўқ пушти бўлган Паркент навида энг кўп, яъни назоратдан 3,6 °Вх га юқори бўлди.

Сояки навида эса гарчи Паркент навидан камроқ бўлсада, аммо назоратдан 1,8 °Вх га юқорироқ кўрсаткич қайд этилди.

Ўзбекистон тупроқ-иқлим шароитларида уетиштирилган узум навлари ўзининг қанд моддасига бойлиги билан ажралиб туради. Ўрганилган узумнинг Паркент ва Сояки навлари ғужумларида ҳам юқори миқдорда қанд моддаси тўпланганлиги аниқланди. Бинобарин, Паркент нави ғужумларида умумий қанд миқдори техник пишиш даврида энг

юқори, яъни 19,2 г/100 мл бўлиб, назорат навининг ушбу кўрсаткичидан (17,9 г/100 мл) 1,3 г/100 мл га кўпроқ қанд тўпланди. Сояки навида ҳам, гарчи Паркент навидан камроқ бўлсада, аммо назоратдан 0,5 г/100 мл га кўпроқ кўрсаткич қайд этилди (3.10-жадвалга қаранг).

1-жадвал

Узумнинг маҳаллий Паркент ва Сояки навлари ғужумининг биокимёвий таҳлили (2021-2023 йиллар)

№	Нав намуналари	Эрувчан қаттиқ моддалар, °Вх	Умумий қанд миқдори		рН	Умумий кислоталилик (узум кислотаси ҳис), г/л
			ареометр кўрсаткичи (ρ)	г/100 мл		
1	Баян Ширей - наз.	14,3	1,074	17,9	3,75	4,7
2	Паркент	17,9	1,081	19,2	3,71	4,9
3	Сояки	16,1	1,079	18,4	3,42	5,3

Узум кислотаси ҳисобидаги умумий кислоталилик ҳам ўрганилган навларда назоратга нисбатан ўзаро фарқланди. бинобарин, кислоталиликнинг энг юқори – 5,3 г/л қиймати Сояки навида қайд этилди ва назоратга нисбатан фарқланиш 0,6 г/л ни ташкил этди. паркент навида ҳам назорат навидан юқорироқ кислоталилик аниқланди. Ушбу навнинг умумий кислоталилиги гарчи сезиларсиз бўлсада, назоратдан 0,2 г/л га юқорироқ бўлди. Ушбу кўрсаткичлар ўрганилган ҳар икки навнинг шарбат ёки ўаробчилик технологияси учун хомашё сифатида яроқли нав эканлигидан далолат беради.

Унутмаслик керакки, қандлар миқдорининг юқорилиги узумдан олинадиган шарбатнинг ёки шаробчилик технологиясида спиртли бижғишнинг жадал кечишини, шаробнинг эса ширин таъмини белгилайди. Бироқ умумий кислота миқдори ҳам шарбат ва шароб тайёрлашда муҳим рол ўйнайди. У шарбатнинг ва шаробнинг ширин таъмига уйғунлашади ва ўзига хос ширин-нордон таъм юзага келади. Ўрганилган маҳаллий Паркент ва Сояки навлари ғужуми таркибидаги умумий қанддорлик ва кислоталиликнинг ўзаро нисбати қуйидаги 3.9-расмда яққол ифодаланган.

1-расм. Узумнинг маҳаллий Паркент ва Сояки навлари ғужуми шарбати қанддорлиги ва кислоталилигининг техник пишган даврдаги нисбати (2021-2023 йиллар)

Юқоридаги расмда берилган нисбат ифодасидан кўриниб турибдики, Паркент туманининг тоғолди адирликлари тупроқ-иқлими шароитида етиштирилган ушбу узум навларини техник етилганда (уларда қанд ва кислоталилик энг юқори қийматда бўлган пайтда) кечиктирмасдан узиш ва қайта ишлаш саноатида хомашё сифатида фойдаланиш мумкин. Навлар узумбошини узишни кечиктириш уларда қанд миқдори концентрациясининг ортишига, кислоталиликнинг эса тушиб кетишига олиб келиш мумкин. Бу эса уларнинг шарбат ва шаробчилик хомашёси сифатидаги қимматини пасайтириб юборади.

Хулосалар

Маҳаллий Паркент ва Сояки навлари ғужумлари таркибидаги эрувчан қаттиқ моддалар мос ҳолда 17,9 ва 16,1 °Вх ни ташкил этди. Эрувчан қаттиқ моддаларнинг энг кам миқдори (14,3 °Вх) назорат – Баян Ширей навида аниқланди. Паркент нави ғужумларида умумий қанд миқдори техник пишиш даврида энг юқори, яъни 19,2 г/100 мл бўлиб, назорат навининг ушбу кўрсаткичидан (17,9 г/100 мл) 1,3 г/100 мл га кўпроқ қанд тўпланди. Сояки навида ҳам, гарчи Паркент навидан камроқ бўлсада, аммо назоратдан 0,5 г/100 мл га кўпроқ кўрсаткич қайд этилди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Мирзиёев Ш. ПҚ-260-сон. «2023 – 2026 йилларда узумчилик ва виночилик соҳасини янада ривожлантиришга қаратилган чора-тадбирлар тўғрисида» Президент Қарори. – Тошкент, 2023 йил 03 август.

2. Мирзаев М.М. и др. Ампелография Узбекистана. – Т.: Узбекистан, 1984. – С. 22-24; 90; 109-110;
3. Джавакянц Ю. Горбач В. Виноград Узбекистана. – Тошкент: Шарқ, 2001. – Б. 142-147.
4. Абрамов Ш.А., Магомедова Е.С., Халалмагомедов М.А. Экология и качество вина. // Виноделие и виноградарство. – Москва, 2005. – №2. – С. 18-19.

